

PEDAGOGIK KREATIVLIK DAVR TALABI

Kalikhazarova Shahzoda Begisbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736393>

Annotatsiya. Maqolada hozirgi vaqtda ta'lim sifatini oshirishda pedagogik kreativlikning ahamiyati, kreativlik, pedagogik kreativlik, pedagogning kreativlik potentsiali, umumiy o'rta ta'lim maktabida texnologiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarning klaster usulida o'quv jarayonini tashkil qilishda uning samaradorli haqida materiallar keltirilgan. Pedagogik kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga katta e'tibor berilib atrganligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, pedagogik kreativlik, pedagogning kreativlik potentsiali, yangi pedagogik texnologiya.

PEDAGOGICAL CREATIVITY IS THE REQUIREMENT OF THE TIME

Abstract. The article presents materials about the importance of pedagogical creativity in improving the quality of education, creativity, pedagogical creativity, the creative potential of the pedagogue, the effectiveness of new pedagogical technologies in the organization of the educational process in the cluster method of teaching technology in a general secondary school. . It is noted that great attention is paid to the formation of pedagogical creativity qualities.

Key words: creativity, pedagogical creativity, creative potential of the pedagogue, new pedagogical technology.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Аннотация. В статье рассматривается значение педагогического творчества в повышении качества образования, творчества, педагогического творчества, творческого потенциала педагога, его эффективности в организации процесса обучения новым педагогическим технологиям при кластерном методе обучения технологии в целом. Материалы для средней школы предоставляются. Отмечается, что большое внимание уделяется формированию качеств педагогического творчества.

Ключевые слова: творчество, педагогическое творчество, творческий потенциал педагога, новые педагогические технологии.

Ma'lumki, oxirgi yillarda xalqaro andozalar talabiga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish va milliy kadrlarni tayyorlash masalasi eng dolzarb bo'lib, xalq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan ta'lim sohasida ham bir qator islohotlar o'tkazilmoqda, bundan asosiy maqsad uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida ta'lim berish sifatini oshirishdir. Shuning uchun ana shu maqsadda hukumatimiz tomonidan alohida farmonlar, qarorlar, qonunlar va boshqa hujjatlar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda.

Misol sifatida 2020-yil sentabr oyida yangi tahrirda ishlab chiqilgan —Ta'lim to'g'risidagi qonunni, 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-6108-sonli farmonini, 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-4884-sonli qarorini olish mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, uzluksiz ta'lim bosqichlarining barchasida ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri pedagog-o'qituvchilarning kreativligi hisoblanadi, chunki pedagoglarning o'quv jarayonida beradigan ta'limning sifati ularning yangi pedagogik texnologiyalarning qaysi usullaridan foydalanishiga bog'liq, bu esa pedagogik kreativlik potensialining darajasi bilan belgilanadi. Endi, kreativlik, pedagogik kreativlik, pedagogning kreativ potentsiali tushunchalariga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi.

Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarining ishlab chiqishni emas, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lishi, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarning yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etiladi.

Kreativlik (lot. ing. —create – yaratish, —creative – yaratuvchi, ijodkorlik) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. E. P. Torrens fikricha —Kreativlik tushunchasi negizida quyidagi yoritiladi: muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish, farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash, muammo yechimini topishda bilim va amaliy xarakatlarning o'zaro qaramaqarshiligiga nisbatan ta'sirchanlik.

O'qituvchining ijodkorligi esa u tomonidan tashkil etiladigan kasbiy faoliyatni tashkil etishga ijodiy (kreativ) yondashuvda aks etadi. So'nggi ishlarda ushbu holat —pedagogik kreativlik tushunchasi bilan ifodalanmoqda.

Pedagogik kreativ-pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati. Kasbiy faoliyatda pedagogik kreativlik turli shakllarda namoyon bo'ladi.

Masalan, me'yoriy hujjatlarni tayyorlashda, o'quv manbalarini darslik, o'quv-metodik qo'llanmalarni, tavsiyanoma va boshqalarni yaratishda, ta'lim jarayonini qiziqarli, jonli, jo'shqin tashkil etishda va boshqalarda. Pedagogning kreativlik darajasi yoki imkoniyati unda mavjud bo'lgan kreativlik potentsiali bilan belgilanadi.

Pedagogning kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o'z-o'zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo'ladi.

Pedagogning kreativ potentsiali an'anaviy tafakkurdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi: tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi; yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati; bir qolipda fikrlamaslik; o'ziga xoslik; tashabbuskorlik; noaniqlikka toqat qilish; zakovatli bo'lish.

Pedagog kreativlik potentsialiga ega bo'lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e'tiborini qaratishi lozim: kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish; yangi-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish; ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish; hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr alamashish.

So‘ngi yillarda pedagogik kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga katta e‘tibor berilmoqda va ushbu yo‘nalishda dunyoning juda ko‘p olimlari ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Shunday qilib, pedagogning ya‘ni mutaxassis o‘qituvchilarning o‘z fanlari bo‘yicha ta‘lim sifatini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalarning samarali usullaridan foydalanishi, ularning pedagogik kreativlik potentsiali bilan xarakterlanadi, ya‘ni belgilanadi. Shuning uchun uzluksiz ta‘lim sifatini oshirishda pedagogik kreativlikning o‘ziga xos ahamiyati bor. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ta‘lim sifatini oshirish yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo‘lib hisoblanadi va bunda pedagog mutaxassis o‘qituvchining kreativligi asosiy rol o‘ynaydi.

Ayniqsa ixtisoslashgan maktablarda pedagogik kreativlikning ahamiyati katta. Pedagogik kreativlikning ta‘lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini texnologik ta‘lim fani misolida ko‘rib o‘tamiz.

Ma‘lumki, texnologik ta‘lim fanida servis xizmati yo‘nalishi bo‘yicha pazandalik asoslaridan ham ma‘lum bir bilimlar o‘rgatiladi. Hozirgi vaqtda o‘quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyaning juda ko‘p usullaridan foydalaniladi, ya‘ni pedagogik texnologiya, ularning usullari va ularni o‘quv jarayonida qo‘llash bo‘yicha yetarli darajada adabiyotlar mavjud.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining —Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PQ-4884- sonli qarori. Toshkent. 2020-y. 6-noyabr.
2. Drapean Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). Aleksandria-Virginia, USA. ASD. 2014-p.4.
3. Drapean Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). Aleksandria-Virginia, USA. ASD. 2014-p.4-5.
4. Muslimov. N. A. va boshqalar —Innovatsion ta‘lim texnologiyalari, T. —Sano-standart nashriyoti. 2015-yil. 81 b.
5. Umid Axrorov, Mavluda Vakil —Taom tayyorlash texnologiyasi, Toshkent. 2004-yil. 384 bet.
6. Nurali Saidahmedov —Yangi pedagogik texnologiyalar, T. —Moliya, 2003-yil.